

Você já parou para pensar na **diversidade de vida** que existe em nosso planeta?

Poríferos: esponjas

Cnidários: Corais, anêmonas, água-viva

Moluscos: Polvo, lesma, caramujo, mexilhão

Artrópodes: insetos, aranhas, crustáceos, lacraias e gongolos

Cordados: mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios

Equinodermos: estrelas do mar, pepinos do mar, lírios do mar e ofiúros

Meio Ambiente
INFORMA

@meio_ambiente_informa.unirio

Autores
Igor C. Miyahira
Thuany F. Carvalho
Raquel A. F. Neves

"Bio" indica uma noção de **vida**, o estudo da vida, por exemplo, é chamado de biologia

Bio diversidade

"diversidade" significa aquilo que é diverso, diferente, variado

Vamos pensar nos peixes! Será que só existe um tipo de peixe?

O que é a biodiversidade?

É a Diversidade Biológica, que compreende todos os seres vivos existentes

Por que preservá-la?

De acordo com dados da WWF, estima-se que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo, porém apenas 1,5 milhão foi catalogado.

O meio ambiente nos fornece muitos serviços, que chamamos de serviços ecossistêmicos, como a alimentação, muitos medicamentos e também pode ser um lugar da lazer!

Aproximadamente 20% das espécies catalogadas estão no Brasil!

